

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТРИГИ ВО ВРЕМЕНА СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ: ЗАГОВОР ПРОТИВ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЯ

POLITICAL INTRIGUES DURING THE HUNDRED YEARS' WAR: A CONSPIRACY AGAINST THE FRENCH KING

КРАЙНОВ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ,

Самарский государственный технический университет.

KRAINOV KIRILL ROMANOVICH,

Samara State Technical University.

В данной статье рассматривается малоизученная попытка дворцового переворота во Франции в 1356 году. В статье подробно обозначены основные причины заговора против французского короля Иоанна II Доброго. Установлены ключевые участники заговора, а также рассмотрены и обоснованы их мотивации. Детально рассмотрен ход выполнения планов государственных предателей, а также проанализирована реакция со стороны короны. Сделаны выводы о действиях короля и в целом о значимости данного события в истории Франции XIV века.

This article examines a little-studied attempt at a palace coup in France in 1356. The article details the main reasons for the conspiracy against the French King John II the Good. The key participants of the conspiracy have been identified, as well as their motivations have been considered and justified. The progress of the implementation of the plans of state traitors is considered in detail, as well as the reaction from the crown is analyzed. Conclusions are drawn about the actions of the king and, in general, about the significance of this event in the history of France of the XIV century.

Ключевые слова: *Средневековье, Столетняя война, Иоанн II Добрый, династия Валуа, французская аристократия, внутренняя политика, дворцовые интриги, политическая стабильность, лояльность, предательство.*

Key words: *The Middle Ages, the Hundred Years' War, John II the Good, the Valois dynasty, the French aristocracy, internal politics, palace intrigues, political stability, loyalty, betrayal.*

Введение.
Внутренние политические интриги при средневековом дворе всегда были интересны историкам, ведь, как известно, сведения о подобных событиях, в большинстве своём, уничтожались, скрывались, либо не документировались вовсе. Однако в случае Франции XIV века, а именно во времена Столетней войны, хронист той эпохи Жан Фруассар достаточно подробно описывает ключевые события в своих трудах, которые, к счастью, дошли до наших дней. Одним из ярких моментов той истории является заговор против французского короля Иоанна II Доброго из династии Валуа. Крайне неоднозначный лидер, вызывающий и восхищение, и недоумение своими действиями у многих современных историков. Исследование описанных событий позволит детально проанализировать механизмы формирования лояльности и предательства среди знати, а также понять, каким образом личные амбиции и интересы аристократии влияли на политическую стабильность королевства в период гражданских конфликтов и внешних угроз.

Причины заговора.

После битвы при Креси в 1346 году победоносный английский король Эдуард III основал Орден Подвязки (многие историки видят в нём аналог «рыцарей круглого стола»). Только самые преданные люди короля входили в этот, достаточно малочисленный, орден (около 50-100 человек). Орден не допускал в свой круг никого без тщательной проверки. В верности этих людей Эдуард не сомневался и смело отправлял их на любые задания за пределы королевства. В дальнейшем из членов Ордена Подвязки король формировал командование стражей во многих государственных сферах деятельности, в частности в военном секторе. Все эти люди были выдающимися воинами и в дальнейшем стали великими полководцами, при том, что далеко не все из них имели высокий титул. В числе ордена был в том числе и сын короля – наследник английского трона Эдуард Вудсток, по прозвищу Чёрный принц [8].

Иоанн II, известный своей преданностью военному ремеслу решает начать проводить ряд реформ, направленный на улучшение качества его войск, чтобы в дальнейшем не было проблем при генеральном сражении, а победа была бы просто неизбежной. Начать он решил тоже с ордена, вдохновившись идеей Эдуарда. 16 ноября 1351 года был основан Орден Звезды. Однако в составе ордена французского короля числилось уже несколько сотен человек (на самом же деле их оказалось не более сотни). Их основной задачей, по сути, была охрана короля на поле боя, а также выполнение боевых задач. Это было скорее элитное военное подразделение, для решения хода сражения на месте, нежели тайный орден самых доверенных людей короля. Во время битвы при Креси отец Иоанна Филипп VI, правивший тогда государством, потерпел сокрушительное поражение, поскольку утратил полный контроль над собственной армией. Иоанн не хотел повторять отцовского опыта и поэтому и создаёт Орден Звезды, надеясь, что этот профессиональный отряд никогда не покинет поля боя и всегда будет верен королю до последнего. Исходя из действий Иоанна в то время, он собирался стать королём-воином, который никогда не нарушит данные клятвы и не бросит своих подданных. Так или иначе, Орден Звезды просуществовал недолго. Во время войны за Бретонское наследство, в битве Мороне 14 августа 1352 года Орден угодил в ловушку и был практически полностью физически уничтожен. Девиз рыцарей Ордена – «Звезды указывают путь королям», был напоминанием о волхвах из Священного писания и напоминал всегда следовать клятве, а потому рыцари просто не сдавались и сражались до смерти. Больше Орден Звезды уже никогда не был созван [7]. Оказалось, что содержать несколько сотен рыцарей в полной боевой готовности на постоянной основе не самое дешёвое удовольствие.

Иоанн на этом не остановился. Он продолжал вносить изменения в армию и ввел, так называемые, «ревю» – внезапные проверки королевским чиновником состояния войска. Задачей королевского представителя был сбор информации по списку о людях и лошадях, а также тщательная проверка снаряжения. Король хотел тем самым упразднить привычные и продажные смотры. Таким образом Иоанн планировал наверняка знать сколько у него на самом деле людей в армии и в каком они состоянии. Однако для контроля всего этого процесса проверок понадобилось бы сформировать широкую чиновничью базу с достаточно высоким жалованьем, что королю было не по карману. Поэтому королевские чиновники оказались неподкупными лишь временно и вскоре представление об армии вновь стало размытым.

Стоит отметить, что Иоанн также внес поправки и в размеры жалований для самих солдат. Он решил платить им как при Филиппе II Августе (выдающийся король Франции, внесший колоссальный вклад в развитие государства): рыцарь-баннерет, который мог привести с собой от нескольких десятков до нескольких сотен человек, стал получать 30 су(вариант названия французской монеты «соль», равной 12 денье) в месяц, рыцарь-бакалавр – 15, оруженосец – 10,5, паж – 3 [4]. Из-за слишком низкого жалования практически все в составе войска были привержены к грабежам и неподчинению, а также дезертирству.

20 сентября 1355 года начинаются активные боевые действия из Гиени, куда прибыл Эдуард Вудсток – по инициативе отца должен был сковать часть армии династии Валуа на юге Франции. В перспективе надо было выйти в Гасконь и присоединить её к Англии. Так принц начинает гранд-шевоше на юге Франции. Цель – сжигать и грабить всё на своём пути. Небольшие города и слабо укрепленные замки полностью разграбляли, а более крупные и защищенные населенные пункты просто обходили стороной, сжигая и грабя все ближайшие деревни и замки [1]. Иоанн, тем временем, был вынужден собрать новое заседание генеральных штатов. Инфляция во Франции тогда достигала 82% из-за чего Иоанну приходилось «портить» монету. На повестке того заседания как раз и обсуждался вопрос о создании новой королевской монеты, поскольку неконтролируемая инфляция была огромной угрозой для всей экономики Франции, состояние которой уже тогда было плачевным. На этих заседаниях присутствовали также представители сословий, в том числе крестьяне и горожане.

От горожан выступал Этьен Марсель (главный зачинщик грядущего парижского восстания). По итогам было решено создать и ввести в оборот новую твердую монету. Она стала чеканиться, но на фоне наличия на рынке ещё старой монеты. Тем самым экономическая ситуация в стране лишь ухудшилась – цена на новую монету взлетела в 8 раз [4].

Король стал резко терять кредит доверия со стороны своих подданных. Он совершал один неумелый шаг за другим, всё чаще и чаще ошибаясь. Его действия лишь вредили государству. Иоанн также был известен тем, что был скор на руку и всегда действовал наверняка, жертвуя при этом осторожностью и совершенно не думая о последствиях. Так он, например, став королем казнил коннетабля Франции Рауля II де Бриенна, без суда и следствия, на что у него не было права. При дворе, к слову, начали сразу же распространяться слухи о сексуальной связи, вновь поставленного на пост, коннетабля с королём. Заговоры против Иоанна II начали формироваться после ряда его неудачных решений [5]. Самым ярким участником заговоров оказался, совсем неприметный епископ города Лаон – Роберт ле Кок. По первому образованию он был адвокатом и довольно хорошим. Имел «скромную» мечту – стать канцлером Франции. Сумел подсадить епископа Руана и попал в королевский совет в качестве представителя церкви. Он был советником Иоанна ещё в Нормандии, в целом человек был полезный королю и влиятельный при дворе. О его значительном участии во всех этих событиях стало известно далеко не сразу даже после его смерти [10].

Попытки взять под контроль наследника.

Когда умер Филипп VI во многих сферах деятельности при правительстве появилась возможность резко подняться по службе, но не был коронован Иоанн. Роберт планировал создать похожую ситуацию. Однако Иоанн II был ещё в расцвете сил, и умирать совсем уж не собирался. Отравить короля не удавалось, предполагали, что еду он всегда проверял. Убить тоже было не просто – король был сильным физически и являлся опытным рыцарем. Поэтому было решено обратить в обратную сторону репутацию династии Валуа. Роберт стал заниматься пропагандой того, что у Валуа был непрочный трон – девочки из этой династии не могут ничего наследовать (после инцидента с дочерью Филиппа IV Красивого, которой должен был отойти французский трон, но представители высшей знати посадили на трон Филиппа VI Валуа, из-за связи дочери почившего короля с английским престолом – из-за чего и началась Столетняя война).

В тоже время Карл IV герцог Люксембургский, король Германии и Чехии и император Священной Римской империи должен был вот-вот официально короноваться на титул императора в Риме. Этот человек имел огромное влияние и играл не последнюю роль во внешней и даже во внутренней политике Франции. Он успел довольно хорошо сдружиться с Филиппом VI. Сестра императора Бонна Люксембургская была женой Иоанна II и матерью их сына дофина (титул наследника престола Франции) Карла. Однако королевой стать она не успела – умерла от бубонной чумы во время эпидемии Черной смерти, ещё до коронации мужа. В

тоже время Карл IV был пэром Франции поскольку имел там обширные владения и претендовал (либо лично, либо через вассалов) на многие французские территории. Особенно можно выделить Бургундию, ставшую. Яблоком раздора между двумя престолами ещё на пару веков вперёд.

Итак, план Роберта ле Кока был таков: нужно было вывести наследника французского престола дофина Карла в империю ко двору его дяди Карла IV. Для чего? Для того, чтобы настроить его против отца-короля. В случае с дофином отца рядом не будет и сам он ещё юн, а потому податлив. На крайний случай войска предоставил бы лично Карл IV, армия которого была гораздо мощнее, изнеможённой войной, армии Франции. По сути, ле Кок вёл очень опасную игру – манипулировал императором Священной Римской империи и королём Франции дабы достичь своей личной цели – канцлер Франции. Расчет был тончайший – Роберт знал, что Карл IV ненавидел Иоанна II (в частности, за то, что не уберёт сестру императора). Гарантией былой симпатии германского и французского престолов был Филипп VI, но он уже умер. Брак Иоанна II Доброго и Бонны Люксембургской был несчастлив. Всё из-за слухов вокруг сексуальной ориентации Иоанна. Король был известен большей преданностью своим нормандским «друзьям» нежели жене. Бонна в свою очередь тоже имела любовника. К тому же недовольная браком жена часто жаловалась брату императору, чем лишь ещё больше настраивала его против Иоанна. В конечном итоге поссорить французский престол с германским не составляло большого труда [3].

Карл IV объявляет меморандум королю Франции, на почве того, что Папа Римский тогда находился в Авиньоне, а короноваться император мог только в Риме. Иоанн сразу же пошел в конфронтацию, что неудивительно, учитывая его характер [4].

Для операции по выезду дофина ле Кок решил воспользоваться услугами Карла II Наваррского Злого, чтобы тот предоставил наследнику эскорт и лично сопроводил его до земель императора. Карл Злой был королём Наварры, а также владел обширными территориями в Нормандии. Являлся кровным родственником Иоанна II, а также считал, что у него больше прав на французский престол, из-за чего являлся бывалым участником заговоров против династии Валуа. Те заговоры не увенчались успехом, однако его репутация в глазах Иоанна оставляла желать лучшего. Тем не менее, уже тогда он получил помилование за свою деятельность против Валуа и был въездным во Францию. Также были подписаны специальные дорожные грамоты, чтобы без каких-либо задержек доставить дофина императору, дабы юного наследника не спели перехватить.

Однако Роберт ле Кок перестарался. Он привлек в заговор слишком много ярких противников Иоанна, из-за чего начали распространяться слухи о скором аресте короля и передаче власти. Эти слухи добрались и до дофина Карла, который поначалу и не понимал, что невольно становится участником заговора против отца. Он думал, что едет в гости к дяде, и что отец знал об этой поездке, во всяком случае Роберт ле Кок именно так ему и говорил. Таким образом дофин был страшно напуган и на назначенную встречу в Сент-Лу он просто не пришел.

Важно отметить, что Иоанн всё ещё ничего не подозревал и понятия не имел чем на самом деле занимается один из его ближайших советников – Роберт ле Кок, король продолжал доверять ему.

Новый план епископа Руана.

План с выездом дофина провалился, но ле Кок не сдался и решил, что остается только одно – напрямую настроить дофина против отца здесь и сейчас, а на создавшемся конфликте как-нибудь выиграть. Роберт предложил дофину отправиться в Руан – столицу Нормандии. Карл стал герцогом Нормандии после коронации отца, а значит он и являлся хозяином города. Сопровождали дофина граф д'Эврё (графство на юге Нормандии) и Карл Наваррский. Все участники поездки имели владения в Нормандии, а потому эта поездка не привлекла

большого внимания. Однако собрание бывалых заговорщиков в одном месте и в одно время уже тогда насторожило Иоанна. И всё же король тогда был больше занят нарастающим конфликтом с Карлом IV и, тем временем, отвергает меморандум со стороны императора [3].

20-е числа марта. Новый граф д'Э Жан д'Артуа узнает о планах заговорщиков и тут же предупреждает короля о том, что в Нормандии его сын в составе известных лиц уже давно замышляет дворцовый переворот. Он также сообщил Иоанну о попытке вывести дофина из страны к Карлу IV. Почему он это сделал? Потому что после казни Рауля II де Бриенна, который был де-юре владельцем графства д'Э, король даровал это владение именно Жану д'Артуа. Жан решил так отблагодарить короля. Дело конечно было не только в благодарности. Новый граф д'Э просто боялся, что если заговор увенчается успехом, то его графство у него могут отнять в пользу дофина или же, и даже скорее всего, в пользу Карла Наваррского. К тому же наследник Рауля II де Бриенна был ещё жив и имел больше прав на титул графа, а значит также представлял угрозу для графа д'Артуа.

Тем временем Роберт ле Кок начал стремительно терять популярность среди тех, кто знал о его участии в заговоре. Он стал раздражать многих тем, что всё время действовал из тени, находясь при этом подле короля или дофина. Он не ставил себя под удар. Более того, ле Кок прекрасно знал всех, кто учувствует в заговоре. Многие стали опасаться, что Роберт, в случае собственного раскрытия просто сдаст всех участников и останется абсолютно чистым в этой истории, а скорее всего будет ещё и награждён. Таким образом стали распространяться слухи о том, что Бонна Люксембургская умерла вовсе не сама – её отравили по приказу ле Кока. Всё это для того, что поссорить императора с Робертом и помешать его дальнейшим планам.

Немедленно в Руан приезжает Жоффруа д'Аркур. Жоффруа ещё в 1346 году перешёл на сторону Англии и уже в битве при Креси воевал против своего фактического сюзерена – короля Франции. За свои «заслуги» он получил владения и титул в Англии. Тем не менее его племянник Жан д'Аркур де-юре владел графством в Нормандии и был с дядей в хороших отношениях. Жоффруа также хотел принять участие в этом заговоре, но лишь в своих интересах, подчиняться дофину он не собирался. 11 января вассалы Нормандии приносят оммажи Нормандскому герцогу дофину Карлу. Жоффруа решил воспользоваться моментом и предложил дофину принести ему клятву верности, но с условием – Карл должен будет утвердить Великую хартию вольностей, созданную ещё в 1215 году. Так Жоффруа намеревался стать вассалом Франции и при этом сохранить широкие права при французском дворе. Однако Карл ему отказал и Жоффруа просто уехал со всей своей свитой. Конкретной выгоды данная выходка не принесла выгоды ни дофину, ни самому Жоффруа. Выгоду это принесло только лишь Карлу Наваррскому. С одной стороны, бароны Нормандии подчинялись своему сюзерену – герцогу Нормандии, но в тоже время все прекрасно понимали, как непрочно власть французского короля. Даже Иоанн II совсем недавно был вынужден созывать генеральные штаты, да и в целом династия Валуа с каждым годом утрачивала популярность при дворе. Поэтому вассалы дофина понимали, что смогут легко манипулировать им ради своей выгоды, если у дофина не будет верного сильного вассала в составе Нормандии, который обеспечит ему власть над регионом. Эти сильным вассалом и был Карл Наваррский. Дофин был просто вынужден ему доверять, ведь тот был его единственным союзником, во всяком случае дофин был убежден в этом.

Ход короля.

Иоанн наконец окончательно убедился, что откладывать больше нельзя. Король решил действовать наверняка и, под поводом приехать на рождение у Жана д'Аркура сына, он выдвигается в Руан, где по этому поводу уже собиралось торжество.

5 апреля 1356 года дофин принимает у себя множество гостей: почти все заговорщики, три брата Жана д'Аркура, мэра Руана, Карл Наваррский – всю высшую знать Нормандии. Не

было лишь Жоффруа д'Аркура, который в то время следил за дорогами к Руану, не находясь при этом в самом городе. Именно Жоффруа доложили о том, что на крестины едет сам Иоанн II Добрый. Вот только в сопровождении у короля несколько десятков военных в полных доспехах. Жоффруа тут же посылает гонца к племяннику в Руан, чтобы Жан немедленно покинул город. Гонец успеваает до прибытия короля и передает письмо от дяди графу д'Аркуру. Тот, прочитав письмо велит немедленно седлать коней, но его тут же окликает оруженосец и с полным недоумением пытается выяснить куда же собрался виновник торжества. Все присутствующие гости искренне не понимали, что происходит. Тогда Жан повесил свой плащ и сел обратно за стол, отослав гонца прочь. Решительно не ясно чем руководствовался Жан д'Аркур в тот момент. Современные историки, в большинстве своём, осуждают его поступок. Возможно, он так хотел продемонстрировать, что не боится гнева короля или, что он слишком гордый, чтобы просто сбежать. Вероятно, он был уверен, что Иоанн не решится устроить самосуд на глазах стольких свидетелей.

Король заезжает в Руан. Заходя в замок через задний ход, приказывает своим людям взять под стражу все выходы из замка, а сам в полном доспехе и в окружении своей гвардии направляется в главный зал. Гости, разумеется, были не вооружены. Никто не запер город до прибытия короля, не выставил достаточное количество дозорных, потому что никто понятия не имел, что Иоанн едет в Руан. Король сработал очень быстро, незаметно и организованно.

Далее, с пересказа Фруассара, дофин поднялся и спросил отца: «Монсеньор, что вы здесь делаете?». На что король выхватил у ближайшего к нему сержанта шестопёр, проломил им пиршественный стол и громогласно заявил: «Кто хочет жить – сидите на месте!». Тут же в зал вошли младшие братья дофина – Людовик и Филипп, кузены Жана д'Артура – Жан и Карл и прочие доверенные королю люди. Все были вооружены и в доспехах (рис. 1). Король подходит к Карлу Наваррскому и, крича ему в лицо о том, что тот не достоин сидеть рядом с наследником короны, начинает его избивать латными перчатками. Тут же на короля бросается оруженосец Карла Наваррского, схватив попавшийся под руку нож для мяса. Иоанн был физически очень силен и отразил атаку оруженосца, отшвырнув его от себя ударом руки. Того тут же схватили и оттащи в сторону. Карл Наваррский пытался напомнить королю, что у Франции с Наваррой мир, подписаны охранные грамоты и, что король явно ошибается в своих догадках. Дофин Карл также пытался успокоить отца: «Отец, вы меня позорите! Эти люди мои гости! Они находятся под священным правом гостеприимства!». Король был непреклонен. Тут до Жана д'Аркура наконец дошло к чему идёт дело и тот попытался совершить попытку побега, но, наткнувшись на короля, получает страшный удар шестопёром по рёбрам. Удар был настолько сильным, что у Жана лопнул дублет, однако он не погиб от этого удара. Иоанн, очевидно, не хотел убивать его здесь и сейчас, иначе ударил бы по голове [6; 8].

Жестокая расправа над заговорщиками.

Всех, кого король подозревал в соучастии в заговоре, кроме дофина и Карла Наваррского, посадили в три телеги и отвезли после на севере города. Их увезли на казнь. Безусловно, король не имел такого права. По законам Франции того времени смертельный приговор для представителей высшей знати может вынести только суд пэров Франции, после тщательного следственного процесса. Их вину нужно было ещё доказать. Тем не менее Иоанн отдал приказ: «Избавьте меня от предателей!». Важно отметить, как проходила казнь. У короля не было с собой палача, а казнить безоружного человека, будучи рыцарем, означало бы покрыть себя бесчестием. Иоанн велел привести из городской тюрьмы первого попавшегося там преступника, дабы тот исполнял приговор (в награду тот получил королевское помилование). Преступник не был умелым палачом, а потому головы он срубал лишь с 6-8 удара. Причем рубил он не топором, а мечом, поскольку виновные были представителями знатных родов, казнить при помощи топора или виселицы было бы равно собственному унижению. Также король никому не позволил исповедоваться перед смертью, за исключением оруже-

носца Карла Наваррского. Тот был обвинен на смерть за нападение на короля, а не за измену государству. Он лишь выполнял свой долг, защищая своего сюзерена, а потому заслужил право на исповедь перед казнью [6; 8]. Всё случившееся говорит о том, что казнь, которая сама по себе была незаконной, ещё и проводилась совершенно по-варварски.

Иоанн II был убеждён, что если не расправится с зачинщиками заговора здесь и сейчас, то впоследствии они воспользуются любым удобным моментом и сбегут. Король всегда действовал решительно.

Рис. 1. Иоанн II Добрый приказывает арестовать Карла Злого. Миниатюра из "Хроник" Фруассара

Единственный кто не пострадал во всей этой ситуации – Роберт ле Кок. На него никто и не думал. О его непосредственном участии в заговоре знали лишь немногие, большинство из которых казнили.

Заключение.

Эта казнь привела к совершенно обратному результату. После незаконной расправы над нормандскими баронами, все остальные вассалы Нормандии в одностороннем порядке отзывают свои оммажи. Они давали оммажи своим сюзеренам, например, Жану д'Аркуру, которого король только что без суда и следствия обвинил в измене и казнил. Они были вассалами короля лишь через своих сюзеренов, а значит, имели полное право распорядиться своими оммажами самостоятельно. Ведь это феодальная эпоха и поклясться в верности феодал мог почти кому угодно. Таким образом, Нормандия переходит к Англии, причем не де-факто, а де-юре. Не стоит забывать и том, что Нормандия де-юре и принадлежала Англии, ведь ещё Вильгельм II Завоеватель, будучи герцогом Нормандии, захватил английский трон, став королём Англии, но при этом оставаясь герцогом Нормандии.

У всех бывших французских баронов тут же нашелся, своего рода, вождь – Жоффруа д'Аркур. Они знали, что тот давно служил английскому королю и числится у него на хорошем счету, а значит, сможет рекомендовать их Эдуарду III без каких-либо проблем.

Поступок Иоанна расценивается как высшее хамство и наплевательское отношение ко всем данным обетам и подписанным договорам. Беспристрастно нарушив закон гостеприимства и заточив в темницу Карла Наваррского, король Франции навсегда омрачил свою репутацию.

8 мая 1356 года собираются новые генеральные штаты, на которых постановили, что принятые меры по итогам прошлых заседаний о попытке укрепить новую валюту – усугубили экономическую ситуацию в стране. Ярче всех политику Иоанна Доброго осуждал Этьен Марсель. Он во всём обвинял лично короля. В частности, винил его военную политику, ведь боевые действия на реке Сене не позволяли вести нормальную торговлю в столицу государства. Марсель требовал от короля мирный договор с Англией. Однако в эту войну было вовлечено уже слишком большое количество сторон, например, та же Священная Римская империя. Эти сторонние участники преследовали свои цели и не дали бы так просто подписать мир. Иоанн же собирался в скором времени в поход на Нормандию, дабы покарать неверных вассалов, а затем и вассалов Наварры, ведь те после пленения своего короля тут же переметнулись на сторону Англии. Затем он планировал выступить против Черного принца на юг страны [2]. Французский король был абсолютно убеждён, что сможет полностью вернуть утраченный кредит доверия своих подданных, если выиграет эту войну. Ему необходима была яркая серия побед на поле боя. В дальнейшем, полностью разграбив английские земли, он намеревался восстановить экономическую ситуацию в стране и, в конечном итоге, укрепиться как успешный король. Именно поэтому он делал большую ставку на эту войну. Иоанн также понимал, что, продолжая вести эту войну, он не утратит ту часть верных союзников, которая у него ещё осталась, ведь многие мечтали о сокрушительном поражении англичан, уже давно выжидая шанса расквитаться. К сожалению, ставка короля полностью прогорела, но это уже совсем другая история.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басовская Н.И. Столетняя война: леопард против лилии. /М.: Астрель: АСТ, 2010. 466 с.
2. Контамин Филипп. Война в Средние века. СПб.: «Ювента», 2001. 410 с.
3. Морис Дрюон. Проклятые короли. Серия исторических романов% Пер. Жаркова Н.М. Изд.: Иностранка, 2023. 720 с.
4. Карпантье Ж., Лебрена Ф. История Франции / Под общей редакцией Ж. Карпантье, Ф. Лебрена в сотрудничестве с Э. Карпантье [и др.]; предисл. Ж. Ле Гоффа; пер. с фр. М. Некрасова. СПб.: Евразия, 2008. 605 с.
5. Фаулер К. Эпоха Плантагенетов и Валуа. Борьба за власть. // «Евразия», 2002. 350 с.
6. Жан Фруассар. Хроники. Книга первая (1325-1340). Амьенский манускрипт // Пер. М. В. Аникиева. СПб.: Ювента, 2012. 654 с.
7. Boulton D'A.J.D. Knights of the Crown. The Monarchical Orders of Knighthood in Later Medieval Europe, 1325-1520. N.-Y., 1987. 643 p.
8. George W. Lovell. The Provost of Bruges: A Tragedy in Five Acts. // "J. Macrone", 1836. 98 p.
9. Froissart J. Chronicles of England, France, Spain and the adjoining countries: from the latter part of the reign of Edward II to the coronation of Henry IV, Translated from the French, with variations and additions, from many celebrated MSS by Thomas Johnes, Esq. New York: Leavitt & Allen, 1857. URL: <https://archive.org/details/chroniclesofenglandjohnescinq>.
10. Sumption J. The Hundred Years War, Volume 2: Trial by Fire // University of Pennsylvania Press, Incorporated, 1991. 696 p.

© Крайнов К.Р., 2024.